

TIFLOPEDAGOGIKA VA TIFLOPSIXOLOGIYANING UMUMIY MASALALARI

Ilmiy rahbar: Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li.

Namangan davlat Pedagogika instituti o'qituvchi

Mashhura Ziyovaddinova Botirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika
logopediya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Tiflopedagogikaning dolzarb muammolari va ko'z kasalliklar turlari hamda ko'z bilan bog'liq nuqsonlarni bartaraf etish usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Tiflopedagogika, ko'zi ojizlik, korreksiyalash, ko'rish o'tkirligi, kompensatsiya, ijtimoiy omillar, tug'ma ko'rlik.

Аннотация: Показаны актуальные проблемы тифлопедагогической ,виды заболеваний глаз и методы устранения дефектов зрения.

Ключевые слова: тифлопедагогика, слепота, коррекция, острота зрения, компенсация, социальные факторы, врожденная слепота.

Annotation: Current, problems of, typhlopedagogical, types of eye diseases and methods of eliminating eye defects are shown.

Key words: typhlopedagogy, blindness, typhlopsychology, correction, visual acuity, compensation, social factors, congenital blindness.

Kirish: Jahon mamlakatlarida, shu jumladan, O'zbekistonda ham ko'rish bilan bog'liq qator kasalliklar aniqlanmoqda. Bunga sabablar ko'p, misol uchun: ajdodlaridan o'tadigan irsiy ko'zi ojizlik, no'tog'ri hayot tarzi, mehnat faoliyatini noto'g'ri yo'lga qo'yilishi, internetga bog'lanib qolish, no'to'g'ri ovqatlanish, o'zini ijtimoiy tarmoqlardan tiya olmaslik, ko'plab insonlar orasida ko'z qurishi va ko'plab insonlar orasida ko'z qurishi va bir qator ko'z kasalliklarining rivojlanib, aholi orasida tarqalishi hamda aholiga noqulayliklar ko'p kuzatilmoqda.

Asosiy qism: Psixolog va defektologlar tadqiqotlariga ko'ra, bolada ilk yoshida ko'rish idrokining buzilishi tabiat, atrof muhitdan tajriba to'plashiga xalal beradi. Soha mutaxassislaridan Johnn J. Riesser, Daniel H. Ashmed va

boshqalarning fikricha ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalarning bosh miya funksiyalari ko‘rishi me‘yordagi shaxslardan farq qiladi.[1:7] Ko‘ruv nuqsonini yo‘qolishi bosh miyada o‘zgartirishlar qilib, kishilarni bosh miyada efferent (miya qo‘zg‘alishini harakatga keltiruvchi nerv) talablariga mos o‘zgartirib axborotni qayta ishlash va namoyon qilish jarayonida o‘z aksini topadi. Ko‘rish nuqsoniayniqsa, ko‘zi ojizlik bosh miyada yangi bog‘lanishlarni hosil qiladi va bu axborot olish asosini tashkil etadi. Aynan shu o‘zgarishlar ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni adaptatsiya (moslashish) jarayonini yengillashtiradi, xulq-atvoriga ta’sir etishi, reabilitatsiya (tiklash) jarayonini chegaralashi mumkin.

Tiflopedagogika – ko‘r va zaif ko‘ruvchi bolalarni o‘qitish, tarbiyalash shuningdek, ularni mehnatga o‘rgatish masalalarini o‘rganuvchi soha, zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ta’limni takomillashtirish yo‘llarini o‘quv tarbiya jarayoni tashkil etish, metodlarini maxsus maktab hamda maktabgacha ta’lim muassasalar tuzilmasini, ularning ta’lim-tarbiyasini tashkiliy shakllarini ishlab chiqadi.

Tiflopedagogikaning muhim vazifasi bolalarda saqlanib qolgan, ko‘rish imkoniyatlaridan, o‘qish jarayonida to‘g‘ri foydalanish va uni rivojlantirish, ko‘rish imkoniyatlarini saqlash uchun, sharoit vujudga keltirish shu kabi qator vazifalarni bajaradi. Tiflopedagogika Dioptriki Dekarta 1635-yilda barmoq uchlari sezgilari asosida dunyoni bilish mumkinligi, haqida ma’lumot beradi. Tiflopedagogika fan sifatida ajralishi va rivojlanishi maxsus maktablarda o‘qitishni tashkil etish bilan bog‘liq.[1:4] Birinchi maktab Parijda Valentin Gayui tomonidan ochilgan. Ko‘zi ojizlar uchun birinchi tahlil fransuz psixologiyasida moddiyunchilik (materealistik) oqimi asoschisi Deni Didroning “Ko‘radiganlarga nasihat tarzidagi ko‘zi ojizlar haqida xat” ko‘rsatilgan .[1:5]

Ko‘zi ojiz bolalar uchun o‘qitish tizimida brayl alifbosidan foydalaniladi. Ammo ko‘pchilik xorijiy davlatlarda ,uning zaminida tez o‘quv ishlarini olib borish tashkillashtirilmoqda, chunki L.Brayl shrift bo‘yicha yozish va o‘qish sog‘lom insonlarning o‘qish va yozishidan bir muncha sekinroqdir. Sensor tajribalarning past

darajasi o'z navbatida saqlangan psixik funksiyalar rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi (Fridman,W.Belmer,H.Fekden va b.) [1:6] SHu sababli ko'rish patologiyasi bo'lgan bolalarda nutqning shakllanishi ko'radigan bolalarnikidan murakkab bo'ladi. Bolada ko'rish va nutqning buzilishi murakkab nuqsonga olib keladi.Ko'rish qobilyatining nisbatan keyin buzilishi ko'r bo'lib qolganlarga ko'rish asosida shakllanib ulgurgan,aloqalarni bilish faoliyatida qo'llash imkonini beradi va bu nuqsonni kompensatsiyalashda yordam berishi ham mumkin.

Bundan tashqari ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishini ijtimoiylik va biologiklik belgilaydi. Emmy Csocsan, Solveig Sjostedlar biologic (tipologik,yoshga doir va b.) hamda ijtimoiy omillar namoyon bo'lishini qator holatlarda buzib ko'rsatuvchi omillarni ajratdi.[1;10]

A.G.Litvak aytadiki: biologik deganda tug'ilishdagi, irsiy, tabiiy nuqsonlar tushiniladi hamda nafaqat orttirilgan, balki tug'ma nuqsonlarni biologik omil deb bo'lmaydi. [1;10] Ko'zi ojizlik va zaif ko'ruvchilik sabablari tahlili bu qarashni u qadar mustahkam emasligini ko'rsatdi. Zaif ko'ruvchilik 92% va ko'zi ojizlik 88% tug'ma xarakterda ularning 30% dan ortig'i irsiy shakllarga ega. Tug'ma ko'rish patologiyasi M.I.Zemestova va L.I. Solenteva ishlarida 60,9%, I.V.Kaplan 75%, L.I.Krilova ishlarida 91,3% va A.V.Xvatova 92% zaif ko'ruvchi va ko'zi ojizlarni kuzatgan I.L.Ferfilfayn 84,2% bo'lgan bolalar va kattalarning psixik rivojlanishida ko'rishni muhim omil deb sanaganlar. [1;9] Ko'zi ojizlik va qisman ko'ruvchi bolalarning rivojlanish davrida ichki va tashqi omillar ko'rish a'zosining buzilishiga olib kelishi aniqlangan.

Ko'zi ojizlik tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, adabiyot va amaliyotlardan olingan xulosa va tekshiruvlar natijasiga ko'ra ko'z bilan bog'liq muammolar haqida ma'lumotlar shu bilan birgalikda ko'plab olimlar tadqiqotlariga ko'ra ko'rishning buzilishi 2 xil ya'ni tug'ma va orttirilgan bo'lishi aniqlanilgan.

Tug'ma ko'zi ojizlik, asosan, bola rivojlanish davridagi ya'ni embrional davrdagi salbiy o'zgarishlar natijasida onaga ta'sir etgan tashqi va ichki omillar, virusli

kasaliklar va onaning turli shikastlanish va jarohatlari oqibatida yuzaga kelishi ham aniqlangan. Bundan tashqari, ko‘rish nuqsoni nasldan naslga irsiy o‘tishi sabab bo‘ladi.

Orttirilgan ko‘zi ojizlik esa biologik va ijtimoiy omillar sabab kelib chiqadi. Bundan tashqari patalogik omillar hamda oliy nerv sistemasining turli buzilishlari, ko‘zga jarohat, noto‘g‘ri turmush tarzi va mehnat ish faoliyati natijasi ham ko‘z bilan bog‘liq turli mammolar ham ko‘zi ojizlikka olib keladi.

Ko‘zlarning haddan tashqari zo‘riqishi-ko‘z o‘tkirligining yomonlashuviga olib keladi. Shuning uchun har bir inson ko‘zlariga tushayotgan og‘riqni ichki holati orqali sezishga harakat qilishi kerak.

Kirilova L.I ko‘zi ojizlik va zaif ko‘rishning asosiy klinik shakllariga tug‘ma yaqindan ko‘rish, asigmatizml va ambliopiya (ko‘z harakat aniqligi rivojlanmasligi) uzoqni ko‘rmaslik, tug‘ma katarakta gavhar nuqsonlari, afaksiya, ko‘rish nervining atrofiyasi, ko‘z to‘r pardasidagi patalogik o‘zgarishlar, tug‘ma glaukoma va hokazolar kiradi deb ta’kidlaydi.[1:28] Bolalarning ko‘zi ojiz bo‘lib tug‘ilganligi yoki erta bolalik davrida ko‘rish qobilyatini qisman yoki butunlay yo‘qotganligi muhim. Sababi bola nuqsoni tufayli ehtiyojlarni seza boshlaydi.[1:21]

Odatda keyinchalik paydo bo‘lgan ko‘zi ojizlik ko‘rish organlarining zararlanishi oqibatida – to‘r parda, shox parda markaziy nerv sistemasining kasalliklari (meningit, miyadagi shish, meningoensafalit) organizmning umumiy kasallanishi oqibatida miyaning travmatik shikastlanishi oqibatida paydo bo‘ladi

Ko‘ruv analizatorlarining buzilishlari rivojlanuvchi va turg‘un turlari mavjud. Rivojlanadigan ko‘rish nuqsonida patalogik jarayonlarning ta’sirida ko‘ruv jarayonining doimiy ravishda yomonlashuvi ro‘y beradi. [1:21] Sog‘lom ko‘zning ko‘rish o‘tkirligi tibbiyotda 1,0 deb qabul qilingan. Ammo ko‘ruv o‘tkirligi 1,5:2,0 birlikdagi kishilar ham uchraydi. Ko‘rish nuqsoning erta yuzaga kelishi psixikaning shakllanishiga kuchli ta’sir qiladi. Ko‘rish qobilyatining nisbatan keyin buzilishi ko‘r bo‘lib qolganlarga ko‘rish asosida shakllanib ulgurgan aloqalarni qo‘llash

imkoni boricha kompensatsiyalashga (to'ldirishga) olib keladi. Ya'ni almashtirish organizmning buzilgan yoki rivojlanmagan funksiyalarining o'rnini to'ldirish tushuniladi. Ko'z bilan bog'liq muammosi bo'lgan insonlarda hissiy bilish sohasida idrok va tasavvurning jiddiy qisqarishi yoki mutlaqo yo'qolishi bu o'z navbatida xotira hamda obrazlar shakllanishi shuningdek tasavvurlar paydo bo'lishiga ta'sir qiladi.

Ko'zi ojizlar faolyatini ta'kidlar ekan B.I.Kovalenko ko'zi ojizlik uning asoratlari faollikni pasaytiradi, egallagan bilimlarni amalda qo'llay olishiga to'sqinlik qiladi. Bu kamchiliklar ayniqsa tug'ma ko'zi ojizlarda, ilk yoshda ko'r bo'lganlarda hamda qisman ko'rmaydigan bolalarda uchraydi deb fikr yuritgan. Ko'zi ojiz bolalarda faollikning sustligi ularning xulqi, o'zini tutishida ham yaqqol seziladi, yana bir qator olimlarning ilmiy nazariyalariga ko'ra "Ko'zi ojiz bolalar sezgilar va idrok haddan tashqari imkoniyati chegaralangandir. Ular faol emas va kamharakatdirlar, ko'rish sezgilarining kamligi natijasida ushlar harakatlari ham ba'zan sustlashishi mumkin. Bola intilmaydi, qo'l uzatmaydi, sudralmaydi, tik turmasligi, qo'llari bilan narsa buyumlarni ushlar qiziqmay qo'yishini tadqiqotlarda kuzatganlar. Mo'ljal olish refleksining salbiy natijalari o'z navbatida bolaning shakllanishiga ham to'sqinlik qiladi. Ko'rish faoliyatining buzilishi bir tomondan tushkinlikka berilish, vasvasaga tushish hadiksirash va kabi psixik holatlarni keltirib chiqarishi mumkin".[1:23] Lekin ko'zi ojizlardagi psixik o'zgarishlarni erta aniqlash ulardagi bor imkoniyatlarni aniqlab psixologik tizimning shakllantirish bilan bevosita bog'liq. Shunday qilib tiflopedagogikada 2ta turlicha yo'nalgan jarayon ko'rishda nuqson bo'lganlarga nisbatan ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'rgatish shu bilan birgalikda psixik rivojlanishdagi darajasini bilish, ularga yordam, maxsus korreksiyalash mashg'ulotlari hamda kompensatsiya ishlarini olib borish ko'rish bilan bog'liq muammosi bo'lgan insonlar uchun bevosita yordam hisoblanadi.

Tiflopedagogika fani rivojlanishi uchun albatta yetuk kadrlar yetishib chiqishi ham muhim. Bundan tashqari ko‘z bilan bog‘liq kasalliklarni oldini olish uchun aholi qatlamiga sohaning dolzarb muammolari, ayrim sabablar yoki xato kamchilik sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kasalliklar haqida ma‘lumotlar va tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Inson o‘zi uchun qulay sharoitda mehnat faoliyatini olib borishi, sog‘lom hayot tarziga amal qilishi ovqatlanish ratsioniga alohida e‘tibor berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abidova.N.Z. Maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya). –T: “Barkamol fayz media”, 2017. – 192 bet.
2. Mirzakarim Norbekov.Tentakning hayot tajribasi [yoxud ko‘zing ochilishiga kalit]. Ko‘zoynakdan qutulish. –Urganch: “Xorazm nashriyoti”, 2008.–B.200
3. <https://lex.uz/en/docs/-1866997?ONDATE=28.04.2021%2000>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tiflopedagogika>
5. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. *Science and Education*, 4(5), 988-992.
6. қизи Камолова, А. О. (2024). ИСЛУМ ДИНИ ТАЪЛИМОТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИНИНГ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДАГИ АМАЛИ АХАМИЯТИ. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(1), 201-207.
7. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG‘ULOTLARI ORQALI O‘QUVCHILARDA MILLIY G‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG‘ULARNI RIVOJLANTIRISH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(8), 60-66.
8. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG‘ULOTLARI ORQALI O‘QUVCHILARDA MILLIY G‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG‘ULARNI

- RIVOJLANTIRISH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(8), 60-66.
9. Камалова, А. (2021). THE IMPORTANCE OF USING GAME TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF EDUCATION. *Экономика и социум*, (3-2), 12-14.
10. кизи Ахмедова, Д. С., & кизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 413-416.
11. Ориббоева, Д. Д. (2022). О'QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO'NALTIRISHDA IJTIMOY KOMPETENTLIKNI TA'SIRI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.045> Oriboyeva Dilafro'z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 314-318.
12. Oriboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(4), 288-292.
13. Ikromaliyeva, K. N., Muhammedovich, B. M., & Dadamirzayevna, O. D. (2019). Eastern thinkers about the phenomena of self-awareness. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 2020.
14. Ориббоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 256-261.
15. Oriboyeva, D. D., & Ikromova, D. (2024). Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologiyasining o'ziga xosligi, aqli zaiflik turlari. *Science and Education*, 5(1), 287-291.

- 16.Oribboyeva, D. D. (2020). SOCIAL COMPETENCE AS AN INTEGRAL PART OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL MATURITY. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(11), 347-353.